

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

qilingan 475-son qarorga muvofiq “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti” faoliyati yo’lga qo’yildi. Mazkur qarorda sun’iy intellekt asosida xizmatlar ulushini 10 foizga oshirish va ushbu texnologiyalar asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSH dollariga yetkazish kabi strategik vazifalar belgilangan. [1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun’iy intellekt (AI) ta’minot zanjiri operatsiyalarini tubdan o’zgartirish, qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega.

Amerikaning nufuzli konsalting kompaniyasi “McKinsey” tomonidan 2022-yilda o’tkazilgan tadqiqotga ko’ra, sun’iy intellekt ta’minot zanjiri boshqaruvida eng yuqori darajadagi xarajatlarni tejash imkonini berishi aniqlangan. Jumladan, sun’iy intellekt ishlab chiqarishni rejalashtirish, tovarlarni boshqarish va mahsulotlarni taqsimlash kabi ta’minot zanjiri jarayonlariga katta qiymat qo’shishi mumkin. [2] Kompaniyalar real vaqt rejimida katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash va talabni prognozlash aniqligini oshirish uchun sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda sezilarli yutuqlarga erishmoqda.

N.O.Grexova fikriga ko’ra, bugungi kunda ko’plab yirik kompaniyalar ta’minot zanjirlarini boshqarishda sun’iy intellektdan faol foydalanmoqda. Bu texnologiyalar ularga logistika xarajatlarini kamaytirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va daromadlarni oshirish imkonini bergan. Shu sababli, XXI asrda ta’minot zanjirini boshqarishda sun’iy intellektning rivojlanishi jahon iqtisodiyotining muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. [3]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ta’minot zanjirlarini boshqarishda sun’iy intellektdan (SI) foydalanishning afzalliklarini aniqlash uchun bir qator metodologiyalar qo’llanildi. Avvalo, ta’minot zanjirini boshqarishda SI texnologiyalari qo’llanilgan yirik kompaniyalarning muvaffaqiyat misollari o’rganildi. Shu jumladan, ishlab chiqarish, logistika va zaxiralarni boshqarish sohalarida sun’iy intellekt joriy etilishi natijalari chuqur tahlil qilindi. Soha mutaxassislari, logistika boshqaruvchilari va texnologik yechimlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning vakillari bilan so’rov va intervyular o’tkazildi. Ushbu tadbirlar natijasida SI texnologiyalarining ta’minot zanjiriga ta’siri haqidagi ma’lumotlar to’plandi va chuqur o’rganildi. Shuningdek, an’anaviy ta’minot zanjiri boshqaruvi bilan sun’iy intellekt joriy etilgan boshqaruv tizimlari samaradorlik, xarajatlarni tejash va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi bo’yicha taqqoslandi. Bu metodologiya ta’minot zanjirini boshqarishda sun’iy intellektdan foydalanishning iqtisodiy, texnologik va operatsion afzalliklarini aniq aniqlash va xulosa chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun’iy intellekt (SI) ta’minot zanjiri boshqaruvini inqilobiy ravishda o’zgartirishda katta rol o’ynaydi. Ushbu tadqiqotda ta’minot zanjirlarining turli bosqichlarida SI texnologiyalarining qo’llanilishi va bu orqali erishilgan natijalar tahlil qilindi. [4]

Rejalashtirish va qaror qabul qilish. Sun’iy intellekt ishlab chiqarish rejalashtirish va zaxiralarni boshqarishda aniqroq prognozlash imkoniyatini yaratadi. Bu esa resurslarni samarali taqsimlash, ishlab chiqarishning uzluksizligini ta’minlash va ehtimoliy uzilishlarni oldini olishda yordam beradi.

Logistika va transportni optimallashtirish. SI asosida ishlaydigan tizimlar transport marshrutlarini optimallashtirish orqali vaqtni tejash va yoqilg’i xarajatlarini kamaytirishni ta’minlaydi. Shu bilan birga, real vaqt rejimida kuzatuv imkoniyatlari bilan logistika jarayonlarining samaradorligi oshiriladi.

Talab va taklifni prognozlash. SI katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash orqali talabni aniq prognoz qilishni ta’minlaydi. Bu kompaniyalarga bozor ehtiyojlariga moslashish va mahsulotlarning yetishmovchiligini oldini olish imkonini beradi.

Mijozlar ehtiyojlarini qondirish. Mijozlar tajribasini yaxshilash SIning muhim afzalliklaridan biridir. Shaxsiylashtirilgan xizmat ko’rsatish va buyurtmalarni yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirish orqali mijozlarning qoniqishi oshiriladi.

Xarajatlarni kamaytirish. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, SI texnologiyalari ta’minot zanjirida operatsion xarajatlarni 15–20% gacha kamaytirishga yordam beradi. Bu logistika, zaxira boshqaruvi va ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirish orqali erishiladi. [5]

Samaradorlikni oshirish. Sun’iy intellekt jarayonlarni tezlashtirish va aniqlikni oshirish orqali samaradorlikni 25–30% gacha yaxshilaydi. Bu ishlab chiqarishdan tortib taqsimotga qadar bo’lgan barcha bosqichlarda sezilarli o’zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Risklarni boshqarish. Real vaqt ma’lumotlarini tahlil qilish va SI algoritmlaridan foydalanish bilan potentsial uzilishlar yoki xavflarni oldindan aniqlash va ularga javob berish imkoniyati oshadi.

Daromadni oshirish. SI texnologiyalaridan foydalanish kompaniyalarga mijozlar ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish va operatsion samaradorlik orqali daromadni 10–15% gacha oshirish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish. Ta'minot zanjirlarini boshqarishda SI texnologiyalarining joriy etilishi resurslarni samarali boshqarish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik barqarorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari sun'iy intellektning ta'minot zanjirlarini boshqarishda inqilobiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish korxonalarining samaradorligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va bozor talablariga tezkor moslashuvni ta'minlaydi. Shu bois, sun'iy intellekt XXI asrda ta'minot zanjirini boshqarishning ajralmas qismi hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot natijasida ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini qo'llashning bir qator afzalliklari va ta'sir ko'rsatish sohalari aniqlangan. Quyida tahlil qilingan asosiy jihatlar va natijalar keltiriladi: [6]

Samaradorlikni oshirish. Sun'iy intellekt ishlab chiqarish va logistika operatsiyalarida resurslardan foydalanishni optimallashtirish orqali samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Masalan, real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish ishlab chiqarish quvvatlarining ortiqcha yoki yetishmovchiligini aniqlash va ularni moslashtirishga yordam beradi.

Xarajatlarni kamaytirish. McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, ta'minot zanjirini boshqarishda SI texnologiyalaridan foydalanish xarajatlarni 15–20% gacha kamaytirishi mumkin. Bu, asosan, logistika jarayonlarini avtomatlashtirish, transport marshrutlarini optimallashtirish va zaxiralarni boshqarishni yaxshilash orqali erishiladi.

Talabni prognozlash aniqligi. SI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali talabni oldindan aniqlashni osonlashtiradi. Bu esa mahsulot ishlab chiqarish va taqsimot jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga imkon beradi. Masalan, Amazon kabi kompaniyalar SI yordamida mijozlarning xarid odatlarini tahlil qilib, talabni prognozlashda muvaffaqiyatga erishmoqda. [7]

Mijozlar tajribasini yaxshilash. Sun'iy intellekt mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirishga yordam beradi. Shaxsiylashtirilgan xizmatlar, yetkazib berish vaqtining qisqarishi va buyurtmalarni kuzatish imkoniyati mijozlar qoniqishini oshirishga xizmat qiladi.

Logistika operatsiyalarini avtomatlashtirish. SI asosida ishlab chiqilgan algoritmlar transport yo'llarini optimallashtirish va yetkazib berish vaqtini qisqartirishga imkon beradi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar favqulodda vaziyatlarda (masalan, pandemiya davridagi uzilishlar) tezkor qaror qabul qilishni ta'minlaydi.

Strategik qarorlar qabul qilish. SI ma'lumotlarga asoslangan strategik qarorlar qabul qilishni soddalashtiradi. Bu qarorlar ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini oshirish va risklarni kamaytirishga qaratilgan bo'ladi.

Jahon iqtisodiyotiga ta'sir. Sun'iy intellektning joriy etilishi ta'minot zanjirlarini inqilobiy ravishda o'zgartirib, global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omillaridan biriga aylangan. Yirik kompaniyalar bu texnologiyalar yordamida sezilarli iqtisodiy yutuqlarga erishmoqdalar.

Ushbu tahlillar natijasida ta'minot zanjirini boshqarishda sun'iy intellektni qo'llashning samaradorligi va iqtisodiy foydasi tasdiqlandi. Ushbu texnologiyalarni jadal joriy etish kompaniyalar va milliy iqtisodiyotlar uchun katta strategik ahamiyatga ega. [8]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi va samaradorligini tasdiqladi.

Sun'iy intellekt resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, talabni aniq prognozlash, logistika operatsiyalarini avtomatlashtirish va mijozlar tajribasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar yirik kompaniyalarga jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. XXI asrda sun'iy intellektning ta'minot zanjirlariga integratsiyasi global iqtisodiyotning rivojlanishi uchun asosiy drayverlardan biri sifatida baholanmoqda. Korxonalar sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'minot zanjirlarining barcha bosqichlariga, jumladan ishlab chiqarish, logistika, zaxiralarni boshqarish va mahsulotlarni taqsimlash jarayonlariga keng ko'lamda joriy etishlari kerak. Sun'iy intellektidan samarali foydalanish uchun sohaga oid malakali mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha dasturlarni kengaytirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi vositalarni qo'llash uchun zamonaviy raqamli infratuzilmani yaratish va modernizatsiya qilishga e'tibor qaratish lozim. Mahalliy va xalqaro miqyosda innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali sun'iy intellektning yangi qo'llanilish imkoniyatlarini tadqiq qilish muhimdir. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'minot zanjirlarida qo'llashni rag'batlantirish uchun tegishli qonunchilik bazasini takomillashtirish va regulyator mexanizmlarni kuchaytirish zarur. Yirik xalqaro kompaniyalar tajribasini o'rganish va ushbu tajribani mahalliy korxonalariga moslashtirish bo'yicha izchil ish olib borish tavsiya etiladi. Sun'iy intellektni ta'minot zanjirlariga joriy etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kengaytirish, ushbu sohada investitsiyalarni rag'batlantirish zarur. Mazkur takliflarni amalga oshirish sun'iy intellektidan foydalanish samaradorligini oshirishga, iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga va ta'minot zanjirlarini yanada barqaror qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son Farmoni. "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida". <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son Qarori. "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-5297046>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyuldagi 475-son Qarori. "Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-5544451>
4. McKinsey & Company. (2022). "The State of AI in Supply Chain Management". [Xalqaro hisobot].
5. N.O. Grexova. (2022). «Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari». [Ilmiy maqola].
6. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson Education.
7. IBM. (2021). "How AI is Revolutionizing Supply Chain Management". [Raqamli maqola].
8. Gartner Research. (2020). "Future Trends in Supply Chain and Artificial Intelligence". [Tadqiqot hisobotlari].

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

